

Вакула Д. О., Крамченкова В.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди, м. Харків*

**МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ В СІМ'Ї ЯК ЧИННИК
ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN THE FAMILY AS A FACTOR
OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING**

The work is devoted to the study of the characteristics of interpersonal relationships in the family and their relationship with the psychological well-being of spouses. The relationship between marital satisfaction and psychological well-being has been examined. The study involved 70 married people aged 23-50 years. Overall life satisfaction and psychological well-being have been shown to be closely related to marital satisfaction and have distinct components. Psychological well-being is more closely related to marital satisfaction than to overall life satisfaction and affects life satisfaction through its component – marital satisfaction.

Keywords: *psychological well-being, subjective well-being, marital relations, marital satisfaction, life satisfaction.*

Проблема психологічного благополуччя особистості займає одну з ключових позицій у сучасній соціальній психології. Це пов'язано зі зростаючим запитом до науки у визначенні психологічної картини даного явища, шляхів його утворення, механізмів досягнення. Наукова зацікавленість психологічним благополуччям обумовлена низкою об'єктивних обставин, серед яких чільне місце займає розширення життєвих просторів особистості, зростаючих можливостей, а також суперечлива динаміка «відчуття щастя», яке «вислизає» разом із смисловою визначеністю. У наукових виданнях триває дискусія щодо складових психологічного благополуччя та його особливостей у різних обставинах індивідуального життя та міжособистісних стосунках. Кількість публікацій, присвячених проблемі благополуччя, зростає з року в рік. Фахівці, які вивчають це питання, роблять висновок про необхідність теоретичних досліджень, здатних вийти за межі окремих випадків оцінки благополуччя на рівні міжгрупових, міжособистісних.

Осередком всіх соціально-психологічних явищ стає саме те найближче оточення, в якому знаходиться особистість, тобто мікроумови і безпосередній їх вплив на людину. Метою соціальної психології є дослідження механізмів функціонування групи, впливу міжособистісних відносин на індивіда, з'ясування внутрішніх закономірностей, що відбуваються у тій чи іншій спільноті. Вивчення шляхів соціально-психологічного відображення реальності, законів дії мікроумов на особистість наблизить суспільство до нових можливостей обґрунтованої дії

на поведінку індивіда. Дослідження сімейних стосунків дасть знання тієї частини законів, які є фундаментом шляху соціалізації особистості, та найбільше здійснюють вплив на членів сімейного подружжя. З огляду на це, дослідження зв'язку міжособистісних стосунків в сім'ї з психологічним благополуччям особистості виявляється актуальним.

Благополуччя людини багатовимірне і знаходить відображення в цілій низці тотожних понять: суб'єктивне благополуччя, задоволеність життям, щастя, психологічне благополуччя, психологічне здоров'я, емоційне здоров'я, якість життя, вітальність, добробут, розквіт (Волинець Н. В., 2019).

Розробка проблеми позитивного функціонування особистості починалася з підходів до дослідження «щастя», отримавши надалі свій розвиток за допомогою збільшення кількості компонентів та їхньої понятійної кристалізації, що призвело до виникнення понять «психологічне благополуччя», «особистісне благополуччя», «суб'єктивне благополуччя».

Суб'єктивне благополуччя є так званним внутрішнім критерієм та регулятором буття індивіда, в якому сходяться особисті цілі, програми та їх реалізація. Суб'єктивне благополуччя характеризує суб'єктивність оцінок, відокремлюється від особистісного благополуччя та виступає у якості ознаки позиції особистості відносно оцінок компонентів благополуччя. Суб'єктивне благополуччя можна вважати складовою психологічного благополуччя.

Щастя, задоволеність життям знаходяться в залежності від суб'єктивної оцінки різних життєвих аспектів, тому можна їх віднести до складових суб'єктивного благополуччя.

Психологічне благополуччя особистості є станом оптимального функціонування, одним з вимірів якого є суб'єктивна оцінка різних показників життя людини, у тому числі й якості сімейних відносин.

Подружжя взаємодія представляє особливий психологічний процес міжособистісної комунікації, у якій реалізується задоволення шлюбних потреб членів родини. Міжособистісна взаємодія всередині сім'ї та якість спілкування є ключовими аспектами життєздатності родини, вони визначають ефективність функціонування сім'ї та пов'язані з сумісністю подружжя у різних аспектах (Федоренко Р. П., 2015).

Найважливішими характеристиками комунікативної компетентності подружжя, як складових феномена їхньої психологічної сумісності, є взаєморозуміння, довірчі відносини, емоційна участь, подібність поглядів на найважливіші сфери спільного життя, легкість у спілкуванні (Столярчук О. А., 2015).

Розглядаючи зв'язок між задоволеністю шлюбом і психологічним благополуччям, необхідно зазначити, що цей зв'язок можна віднести до двосторонніх, оскільки, з одного боку, задоволеність відносинами з партнером може безпосередньо впливати на психологічне благополуччя

людини, а з іншого боку, присутність таких показників, як високий рівень самоприйняття, наявність життєвих цілей, спрямованість на теплі, довірчі відносини з іншими можуть сприяти розвитку позитивних відносин, у тому числі у шлюбі.

Метою дослідження було вивчення особливостей міжособистісних стосунків в сім'ї та їх взаємозв'язок із психологічним благополуччям членів подружжя.

Емпіричне дослідження проводилося протягом червня-серпня 2023 року. Загальна вибірка складала 70 осіб (35 сімей), віком від 23 до 50 років.

Проведений аналіз виявив високий рівень психологічного благополуччя у 50% респондентів, середній рівень – у 42,86%, низький – у 7,14%, і схожий рівень у чоловіків та жінок. При цьому високий рівень суб'єктивного благополуччя відмічений у 54,29%, середній – у 42,86%, низький – у 2,85%. Вивчення рівня задоволеності шлюбом показало, що для більшості респондентів цієї вибірки (75,71%) загалом характерний високий рівень задоволеності відносинами з партнером. Інтегральний показник психологічного благополуччя тісно пов'язаний як із задоволеністю життям ($p < 0,01$), так і із задоволеністю шлюбом ($p < 0,001$), але зв'язки із задоволеністю шлюбом – більш тісні. Дослідження компонентів психологічного благополуччя виявило більш високі показники за параметром «Керування середою (компетентність)» серед інших показників, що говорить про те, що респонденти досліджуваної вибірки ефективно використовують можливості, які є у їх розпорядженні, здатні створювати умови, що сприяють задоволенню особистісних потреб і досягненню цілей.

Порівняльний аналіз груп із різним рівнем психологічного благополуччя показав, що група із найнижчим рівнем психологічного благополуччя характеризується нижчим рівнем задоволеності шлюбом, і навпаки – у членів подружжя з найвищим рівнем психологічного благополуччя спостерігається високий рівень задоволеності шлюбом.

Таким чином, загальна задоволеність життям та психологічне благополуччя тісно пов'язані із задоволеністю шлюбом та мають різні компоненти. Психологічне благополуччя більш тісно пов'язано з задоволеністю шлюбом, ніж із загальною задоволеністю життям і впливає на задоволеність життям через його складову – задоволеність шлюбом. Таким чином, задоволеність шлюбом, у тому числі, може виступати опосередкованою ланкою між задоволеністю життям та психологічним благополуччям.